

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

25 JUNHO 2026 | Nº 384

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Eventos adversos e suspensão terapêutica dos fármacos anti-hipertensores

Referência: Wang N, Van Der Hoorn S, Pant R, et al. *Adverse Effects and Treatment Discontinuation of Blood Pressure-Lowering Drugs and Combinations: A Network Meta-Analysis*. JAMA. 2026 May 28. doi: 10.1001/jama.2026.6214.

Descrição do estudo: esta revisão sistemática com meta-análise em rede avaliou a frequência de eventos adversos (Eas) e a descontinuação terapêutica associados às cinco principais classes de fármacos anti-hipertensores, em monoterapia ou em combinação.

Foram pesquisados, até 31 de dezembro de 2024, o Cochrane Central Register of Controlled Trials, a MEDLINE e o Epistemonikos, com o objetivo de identificar ensaios clínicos aleatorizados, em dupla ocultação, de curta duração. Foram elegíveis estudos que avaliassem inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), bloqueadores dos recetores da angiotensina II (BRA), betabloqueantes, bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), diuréticos tiazídicos ou análogos, ou combinações destas classes, com seguimento entre 4 e 26 semanas. O resultado primário foi a descontinuação da medicação por eventos adversos.

No total, foram incluídos 716 ensaios, com seguimento médio de 8,6 semanas (DP±5), abrangendo 159 362 participantes. A idade média foi de 54,6 anos (DP±7), 44% dos participantes eram do sexo feminino e a pressão arterial basal média foi de 158/100 mmHg.

Comparativamente ao placebo, a descontinuação por eventos adversos foi significativamente superior com BCC, IECA + BCC e betabloqueantes + diuréticos tiazídicos. Em sentido oposto, os regimes contendo BRA apresentaram menor descontinuação por EAs do que o placebo, com diferenças estatisticamente significativas para BRA em monoterapia e para BRA + BCC. Nas meta-análises em rede, cinco regimes de combinação e dois regimes em monoterapia apresentaram valores de área sob a curva de classificação cumulativa superiores aos do placebo para a descontinuação por eventos adversos, sugerindo uma melhoria sintomática global. Todos os regimes aumentaram significativamente a ocorrência de tonturas e todos, exceto os BCC, reduziram significativamente a cefaleia face ao placebo.

Conclusão: nesta revisão sistemática de ensaios clínicos aleatorizados de curta duração, a ocorrência de eventos adversos conducentes à descontinuação da terapêutica anti-hipertensora variou de acordo com a classe farmacológica e com o regime terapêutico.

Aplicação prática:

Este estudo reforça a importância de considerar a tolerabilidade e o risco de descontinuação terapêutica na seleção inicial ou no ajuste de fármacos anti-hipertensores, sobretudo em doentes com maior vulnerabilidade a eventos adversos ou baixa adesão terapêutica.

Regimes contendo BRA poderão constituir uma opção favorável em alguns contextos, mas a decisão terapêutica deve permanecer individualizada e integrar eficácia anti-hipertensora, comorbilidades, preferências do doente e segurança a longo prazo.

Os achados deste estudo devem, contudo, ser interpretados à luz das limitações inerentes aos ensaios de curta duração e dos pressupostos metodológicos da meta-análise em rede.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso